

பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியாரின் அறவியல் சிந்தனைகள்

Professor N. Subbu Reddiyar's Virtuous Thoughts

அ. அக்ஷிலியா மேரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

A. Auxilia Mary, Assistant Professor of Tamil, Auxilium College, Vellore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8204-8926>

DOI: 10.5281/zenodo.7251234

Abstract

The word 'Virtue' has a broad meaning. It can include all the good deeds by man. It is interesting to note that in Tamil literature, the practice of virtue, both in personal and public Tamil culture, is manifested. Prof. N. Subbu Reddiyar's references from typical texts such as "Tolkappiyam", "Nannul", Sangam literature, and "Aimperumkappiyam" etc. are worth notable. The author's knowledge of religious literature is well expressed when he deals with didactic and devotional literature. In particular, the in-depth training in Vaishnava literature and traditions aids the research study. The author explains the virtues of love and the evils caused by selfishness and states that to live and praise the virtues of thought, speech, and action, one must have the power to keep the mind, language and conscience under his control. Being jealous does not make you resourceful and never leads to progress. Moreover, those who are jealous have not advanced in their life anytime. "When the heart is rotten by the dirt, the people are pleased by the dirt; Lord!" the critical claim of Thayumaanavar, needs to be given thought says the author. There were many witnesses in those ancient days when people lived a life of apostasy. They enlightened the earthy king and the common people raising them to righteousness. Even in the War attrition, virtuous policies have been strictly adhered. N. Subbu Reddiyar, rightly points out the pride of the scholars and great thinkers of the ancient virtuous life. As long as there is ignorance and hypocrisy in life, all the misery that does not exist, would seem to be existing and thus cause great anxiety and fear. It would also stumble anyone without knowing the way to get rid of the suffering within. Therefore, the author says that well-being requires consciousness and the elimination of illusions. If we think deeply, we will know that all evils are born out of anger which is contrary to the grace of renunciation, and he suggests abandoning anger. Speaking of hospitality, the author's reference to today's luxuries that take place in the name of hospitality and the inability to provide real warmth serves as an example of his analytic insightfulness. This article explores Prof. Subbu Reddiyar's multifaced perspective of presenting the didactic virtuous thoughts in his works.

Keywords: Virtue, Anger, Hospitality, Ignorance, Amazement.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

'அறம்' என்ற சொல் விரிந்த பொருளையுடையது. மனிதன் புரியும் நற்செயல்கள் அனைத்தையும் இதில் அடக்கிக் கூறலாம். தமிழர் வாழ்க்கையில் அக வாழ்க்கையிலும் புற வாழ்க்கையிலும் அறம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருதலைத் தமிழ் இலக்கியங்களில் குறிப்பாகவும், தெளிவாகவும் புலப்படுத்தி இருப்பதைக் கண்டு மகிழலாம். பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார் தொல்காப்பியம், நன்னூல், சங்க இலக்கியம், ஐம்பெரும்காப்பியங்கள், முதலான இலக்கண

இலக்கிய நூல்களினின்று மேற்கோள்கள் எடுத்துக்காட்டியது சிறப்பான ஒன்று. அறத்தோடு நிறற்றலைப் பக்தி இலக்கியத்தோடு புணர்த்திப் பேசும்பொழுது ஆசிரியரது சமய இலக்கிய அறிவு நன்கு வெளிப்படுகிறது. குறிப்பாக வைணவ இலக்கியத்திலும், மரபுகளிலும் உள்ள ஆழ்ந்த பயிற்சி ஆய்வுக்குத் துணைசெய்கிறது. அன்பின் சிறப்பையும் தன்னலத்தினால் ஏற்படும் தீமைகளையும் ஆசிரியர் நன்கு விளக்குகிறார். எண்ணத்தாலும், பேச்சாலும், செயலாலும் இல்வாழ்வார் அறத்தைப் போற்ற வேண்டுமானால் மனம், மொழி, மெய் என்பவற்றைத் தம் ஆட்சியின் கீழ் வைத்திருக்கும் ஆற்றல் பெற்றிருத்தல் வேண்டும் என்கிறார் ஆசிரியர். பொறாமைபடுவதால், உள்ள வளமும் முன்னேற்றம் அடைய வழியும் அமையாது. பெரும்பாலும் பொறாமைப்பட்டு முன்னேறியவர்களும் இல்லை "அழுக்காற்றால் நெஞ்சம் அழுங்கியபுன் மாக்காள் இழுக்காற்றால் இன்ப நலம் எய்தார் பராபரமே!" என்ற தாயுமானவர் வாக்கைச் சிந்தித்தல் வேண்டும் என்கிறார் பேராசிரியர். இல்வாழ்வு வாழ்ந்து உள்ளம் துறந்த சான்றோர்கள் அக்காலத்தில் பலர் இருந்தனர். இவர்கள் மண்ணாளுமும் மன்னருக்கும் மண்ணில் வாழும் மக்களுக்கும் அறிவு ஒளியூட்டி வாழ்ந்து அவர்களை நன்னெறியில் உய்த்தனர். சான்றோர்கள் உரைத்த அறவுரையின் கனத்தால் போரிலும் அறக்கொள்கை கடைப்பிடிக்கப் பெற்றது. இவ்வாறு சான்றோர்களின் பெருமிதத்தைச் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார் ந. சுப்பு ரெட்டியார் அவர்கள். வாழ்க்கையில் அறியாமையும் போலியறிவும் உள்ள வரையிலும் இல்லாத துன்பமெல்லாம் இருப்பதாகக் கொண்டு கவலையும் அச்சமும் மிகுந்து வருந்த நேர்கிறது. உள்ள துன்பத்தைப் போக்கிக் கொள்ளவும் வழி அறியாமல் திகைக்கவும் நேர்கிறது. ஆகையால் நல்வாழ்வுக்கு மெய்யுணர்வு வேண்டும்; மயக்க உணர்வு நீங்குதல் வேண்டும் என்கிறார் ஆசிரியர். ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் தீமைகளெல்லாம் வெகுளியிலிருந்து பிறக்கின்றன என்பது தெரியவரும். உள்ளத்திலுள்ள வெறுப்பும் பகையுமே வெகுளியாய் வெளிப்படும். அது துறந்தார்க்கு இன்றியமையாததான அருளுடைமைக்கு மாறானது. ஆகையால் அதற்கு இடம் இல்லாமல் காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறார். விருந்தோம்பலைச் சொல்லுங்கால் இக்காலத்தில் விருந்து என்ற பெயரில் நடக்கும் ஆடம்பரங்களையும், உண்மையான விருந்து வழங்க இயலாத நிலையையும் குறித்து ஆசிரியர் கூறியிருப்பது அவரது நுனித்த பார்வைக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு என்றே கூறலாம். மேலும் ஆசிரியர் பல்துறை நோக்கில் அறவியல் சிந்தனைகளை இச்சமுதாயத்திற்கு எடுத்துக்காட்டுவது பற்றி இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

குறிப்புச்சொற்கள்: அறம், வெகுளி, விருந்து, அறியாமை, திகைத்தல்.

முன்னுரை

தமிழ்ப்பணி, அறப்பணி, சமயப்பணி ஒருசேர செய்தவர் பேராசிரியர் ந.சுப்புரெட்டியார்.

எண்ணற்ற நூல்களை வெளியிட்டு இலக்கியப்பணியைச் செய்து வந்த பேராசிரியர் 73 – வது அகவையின் நினைவாக தமிழ் இலக்கியங்களில் அறம் - நீதி - முறைமை என்னும் நூலினை வெளியிட்டிருந்தார். இந்நூலில் அறம் என்ற தலைப்பில் கூறப்பட்ட செய்திகள் அனைத்தும் சிறப்பானவை. மேலும் இந்நூலில் தொல்காப்பியம், நன்னூல், சங்க இலக்கியம், ஐம்பெருங் காப்பியங்கள் முதலான இலக்கண, இலக்கியங்களை சான்று காட்டி தெளிவாக்கியிருப்பது பிற்காலத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ளும் ஆய்வு மாணவர்களுக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும். தமிழ் இலக்கியங்களில் அறம் - நீதி - முறைமை என்னும் நூலினை முதன்மை ஆதாரமாகக் கொண்டு இவ்வாய்வு கட்டுரையானது ஆராய முற்படுகிறது.

அறம்

அறம் என்ற சொல் விரிந்த பொருளுடையது. மனிதன் புரியும் நற்செயல்கள் அனைத்தையும் இதில் அடக்கி கூறலாம். தமிழர் வாழ்க்கையில் - அகவாழ்க்கையிலும் புறவாழ்க்கையிலும் அறம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருதலைத் தமிழ் இலக்கியங்களில் குறிப்பாகவும், தெளிவாகவும் புலப்படுத்தியிருப்பதைக் கண்டு மகிழலாம். ‘அறம்’ என்ற சொல் நீதியைக் குறிக்கும். அறம் என்ற சொல் பல நீதி கருத்துக்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. பேராசிரியர் மனத்தூய்மையின் அடிப்படையில் அமைவது தான் அறவாழ்க்கையாக இருக்க முடியும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். மனத்தூய்மை இல்லையாயின் காதல் வாழ்க்கையால் மனம் பண்படுவதும் இல்லை. பொது வாழ்க்கையிலும் அந்த மனம் தக்கவாறு பயன்படுவதில்லை. பிறர்க்கும் பயன்படுவதில்லை. அறத்திற்கு அடிப்படை மனத்தூய்மை என்பதை,

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்

ஆகுல நீர பிற (குறள். 34)

என்ற குறளால் விளக்குவார். மேலும் வள்ளுவப் பெருந்தகை அறத்தில் - அறநெறியில் - அழுத்தமான நம்பிக்கையுடையவர். மறந்தும் பிறர்க்குத் தீங்கு பயப்பனவற்றை எண்ணக்கூடாது. அவ்வாறு எண்ணினால் எண்ணியவனுக்கே கெடுதி விளையும். அவ்வாறு விளையுமாறு அறமே செய்துவிடும் என்கின்றார்.

மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க; சூழின்

அறம்கூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு (குறள். 204)

என்பது அவர் காட்டும் அறவழி ஒளிவிளக்கு ஆகும். நாம் செய்யும் கெடுதியானது எப்பொழுதாவது நம்மை தாக்கும் என்பதாகும்.

திருமுருகாற்றுப்படையில்,

அறுநான் கிரட்டி இளமை நல்லியாண்டு

ஆறினிற் கழிப்பிய அறனில் கொள்கை (திரு. முருகு., அடி .188 - 189)

என்ற அடிகளில் அறத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறார்.

சமண முனிவரின் பாடல் ஒன்றினால் விரைந்து அறஞ் செய்யுமாறு ஆற்றுப்படுத்துதலை ஈண்டு நினைக்கின்றோம்.

வைகலும் வைகல் வரக்கண்டும் அஃதுணரார்

வைகலும் வைகலை வைகும் என்று இன்புறுவர்

வைகலும் வைகற்றம் வாழ்நாண் மேல் வைகுதல்

வைகலை வைத்துண ராதார் (நாலடியார், பா. 39)

நாடோறும் பொழுது கழிதலைத் தமது ஆயுள் நாளிலே கழிதலாக வைத்து நாள் கழிதலின் உண்மை அறியாதவர்கள், நாள்தோறும் நாள் கழிதல் வந்து கொண்டே இருக்க, அதனை நேரில் கண்டிருந்தும் அதன் உண்மையை அறிந்து அறஞ் செய்யாதவர்களாய் நாள்தோறும் ஆயுள் கழிதலை மேன்மேல் இருக்கின்றதென்று எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைவர் என்பது இப்பாடலின் கருத்து.

அன்புடைமை

அன்புடன் வாழ்வதே இல்வாழ்க்கையின் பண்பாகும். அறத்தைப் போற்றி வாழ்வதே அதன் பயனாகும்.

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை

பண்பும் பயனும் அது (குறள். 45)

என்பது வள்ளுவரின் அருள்மொழியாகும். உலகில் அன்பு இல்லாதவர்களை காண்பது அரிது. கண்ணீர் விடாதவர்கள் உலகில் இருந்தால் அவர்களை அன்பு இல்லாதவர்கள் என்று கூறலாம். மக்கள் வாழ்க்கையில் தன் துன்பத்திற்காக விடும் கண்ணீரும் உண்டு, பிறர் துன்பத்திற்காக விடும் கண்ணீரும் உண்டு. வாழ்க்கையானது சிறக்க வேண்டின் பிறர் துன்பத்திற்காகக் கண்ணீர் விடுவதே அதிகமாகின்றது. இந்தக் கண்ணீர் தான் மக்களின் சிறப்பான இயல்புகள் அமைந்துள்ளன. இல்லறநெறியில் ஒழுக்குவோர் தாம் அன்பு செலுத்துகின்றவர்களுக்கு ஏதேனும் துன்பம் நேர்வதைக் கண்டால், உடனே கண்ணீர் உள்ளத்தில் கொண்ட பல அன்பைப் பலர் அறிய வெளிப்படுத்துகின்றனர் என்கிறார் பேராசிரியர். ஆகையால் அன்பினை அடைத்து வைக்கின்ற தாழ் இல்லை. இதனை

அன்புக்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர்

புன்கணீர் பூசல் தரும் (குறள். 71)

வள்ளுவர் இரண்டு வரிகளில் கூறுகின்றார்.

அன்பு இல்லாத உயிர் வாழ்க்கைக்கு உரிமை இல்லாத உயிர் என்று சொல்லலாம். எலும்பு இல்லாத உடம்பு வெயிலில் இருப்பதற்கு உகந்தது அன்று; அதனை வெயில் அழிக்கும். அன்பு இல்லாத மனிதனை அறம் அழிக்கும். உயிர் வாழ்க்கைக்கு இடம், பொருள் முதலிய வசதிகளும் அமைதல் வேண்டும். அன்பு இல்லையாயின் யாதொரு பயனும் இல்லை. அன்பு

அடிப்படையாக வாழும் உடம்பே உயிர் நின்ற உடம்பு; அன்பு இல்லாதவர்க்கு உள்ள உடம்பு எலும்பைத் தோல் போர்த்திய உடம்பு; உயிருடன் வாழ்ந்தாலும் பிணத்திற்கே பொருந்தும்.

என்பிலதனை வெயில் போலக் காயுமே

அன்பி லதனை அறம் (குறள். 77)

அன்பின் வழியது உயிர்நிலை, அஃதிலார்க்கு

என்பு தோல் போர்த்த உடம்பு (குறள். 80)

என்ற வள்ளுவரின் வரிகளுடன் விளக்கம் காட்டி அன்பினை விளக்குகின்றார் பேராசிரியர்.

விருந்தோம்பல்

வள்ளுவர் பெருமான் வாழ்ந்த காலம் அமைதியான காலம். பரபரப்பே இல்லாத காலம். உணவு விடுதிகளும், தங்கும் விடுதிகளும் இல்லாத காலம். மேலும் பணம் மாற்றம் அக்காலத்தில் இல்லை. வெளியூர்களுக்குச் செல்வோர் பல நாட்களுக்கு வேண்டிய உணவினை கையில் கொண்டு செல்ல முடியாது; பல திங்களுக்கு வேண்டிய அரிசி முதலியவற்றைக் கொண்டு செல்லவும் முடியாது. செல்வந்தர்கள் சொந்தமான ஊர்திகளில் செல்லும் போது மட்டுமே உணவுப் பொருட்களை உடன் கொண்டு செல்ல முடிந்தது. மற்றவர்களால் அவ்வாறு கொண்டு செல்ல முடியவில்லை. அக்காலத்தில் ஊர்தோறும் இன்றியமையாத அறமாகப் போற்றப் பெற்று வந்தனர் என்பதையும், அறத்தை மக்கள் பெரிதாகப் போற்றி வந்தார்கள் என்பதையும் பேராசிரியர் கூறியிருப்பது அவரின் சிந்தனையில் சிறந்தது. பழகியவர்களை அன்போடு வரவேற்று உணவளிக்கும் வழக்கத்தை தமிழர்களுக்குரிய பண்பாக கொண்டிருந்தனர் என்பதை,

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து

நோக்கக் குழையும் விருந்து (குறள். 90)

என்னும் குறளைச்சான்று காட்டி விளக்குகின்றார்.

பொறையுடைமை

பொறையுடைமை இல்லறக் குணங்களுள் ஒன்று. பொறுத்தவர் பூமியாழ்வார் என்பது பழமொழி. பாண்டவர்களுள் தருமன் மட்டும் பொறையுடைமைக்கு எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்கின்றான். பொறுமையைப் போற்றுகின்றவர் நிலத்தை நோக்கிக் கற்க வேண்டும். தனக்கே குழிப்பறிக்கின்றவர்களையும் அது தாங்குகின்றது. அதனால் நிலத்தின் ஆற்றல் குறைந்து போவதில்லை. அதுபோல இகழ்வாரையும் பொறுத்துக் கொள்வது சிறந்த அறம்.

அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை

இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை (குறள். 151)

என்பது வள்ளுவர் வாக்கு. 'பொறுமைக்குத் தருமன்' என்று முன்னர் குறிப்பிட்ட பேராசிரியர் அதனை சிறதளவு விளக்குவேன் என்று கூறி கிருட்டிணனோடு பாண்டவர்கள் கலந்து

யோசிக்கின்றனர். சிந்து செய்தருளுமாறு வேண்டுகின்றான் தருமன். சிந்துரத்தின் மருப்பு ஓசித்த செங்கண் மாலை – கண்ணனைத் தருமன் வேண்டவது,

முந்து ஊர்வலம் பணிக்கொடியோன் மூதூரில்

நடந்து உழவர் முன்றில் தோறும்

நந்து ஊரும் புனல் நாட்டின் திறம் வேண்டு;

நாடு ஒன்றும் நல்கான் ஆகில்;

ஐந்து ஊர் வேண்டு; அவை இல் எனில் ஐந்து இலம் வேண்டு;

அவை மறுத்தால் அருபோர் வேண்டு (வில்லிபாரதம், கிருட்டிணன் தூது, பா.9)

இதைக் கேட்டிருந்த வீமனால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் வெறுத்து பேசுகின்றான்.

இது பொறுப்பதில்லை – தம்பி!

எரிதழல் கொண்டு வா

கதிரை வைத்திழந்தான் – அண்ணன்

கையை எரித்திடுவோம் (பாஞ்சாலி சபதம், பா. 273)

இப்பாடலில் தருமனின் அளவற்ற பொறுமையைக் காண முடிகிறது. தம்பியரின் பொறுமையை ஓரளவு பார்க்க முடிகிறது. அறத்தின் உருவம் போல்வான் பொறையுடைமைக்கு தருமன் என்று இன்றளவும் எடுத்துக்காட்டாக நிற்கின்றான் தருமன் என்று கூறியிருப்பது பேராசிரியரின் சிந்தனையை உயர்த்திக் காட்டுகின்றது.

அழுக்காறாமை

அக்கம் பக்கத்தார் சீருடனும் சிறப்புடனும் நன்றாக வாழும் போது அன்புடையவர்கள் அதைக் கண்டு நன்கு மகிழ்வார்கள். அதுவே அன்பின் நெறியாகும். பிறர் சிறப்புடன் வாழ்வதைக் கண்டு மனம் பொறுக்காமல் புழுங்குவது அன்பற்ற குறையையே காட்டும். ஆகையால் அன்பு நெறியில் வாழ்வோருக்குப் பொறாமை கூடாது. தன் நெஞ்சத்தில் பொறாமையின்றி வாழும் தன்மையையுடையவனாக இருப்பின் அதுவே சிறந்த ஒழுக்க நெறியாகக் கொள்ளப்படும். நண்பர், பகைவர் என்ற வேறுபாடு இன்றி வாழும் தன்மையை ஒருவன் பெற்றால் அதுவே அவன் பெற வேண்டிய பேறுகளுள் நிகரற்றதாக இருக்கும் என்று பேராசிரியர் விளக்கி இரண்டு குறள்களை எடுத்துக்காட்டுகிறார்.

ஒழுக்காறாகக் கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து

அழுக்காறு இலாத இயல்பு (குறள். 161)

விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லை யார்மட்டும்

அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின் (குறள். 162)

பொறாமையுடையார்க்கு வேறு பகை வேண்டாம். பொறாமை மட்டுமே போதும். பகைவர் கெடுதி செய்யத் தவறினாலும் பொறாமை தவறாமல் கேடு விளைவித்து விடும். ஆகையால் நெஞ்சில் எழும் பொறாமையைப் பொல்லாத பகையாகக் கருதி அதனை நீக்கி விட வேண்டும் என்று மக்களுக்கு அறிவுரை புகட்டுகின்றார் பேராசிரியர். மேலும், பொறாமைப்படுவதால் ஒரு பயனும் இல்லை. வேண்டுமானால் நமக்கு இரத்தக் கொதிப்பு அதிகமாக கிடைக்கலாம். பொறாமைப்படுவதால் உள்ள வளமும் கெடும். முன்னேற்றமும் அடைய முடியாது. பெரும்பாலும் பொறாமைப்பட்டவர்கள் முன்னேறி விட வில்லை என்பதை,

அழுக்காற்றால் நெஞ்சம்

அழுங்கிய புன் மாக்காள்

இழுக்காற்றால் இன்ப நலம்

எய்தார்; பராபரமே! (தா.பா.பராபரம், பா. 297)

என்ற தாயுமானவர் வாக்கைச் சிந்தித்தல் வேண்டும் என்று நம்மை சிந்திக்க வைக்கின்றார் பேராசிரியர்.

கொல்லாமை

கொல்லாமைப் பற்றித் தாயுமான அடிகளின் வாக்குகளாகக் காணப்பெறும்.

கொல்ல விரதம் குவலயமெல் லாம் ஒங்க

எல்லார்க்கும் சொல்லுவதென் இச்சை பராபரமே (தா.பா.பராபரம், பா. 54)

கொல்லா விரதம் ஒன்று கொண்டவரே நல்லோர் மற்று

அல்லாதார் யாரோ? அறியேன், பராபரமே (தா.பா.பராபரம், பா.192)

என்ற இரண்டு பராபரக் கண்ணிகளில் கொல்லாமை என்ற நோன்பு தெளிவாக உணர்த்தப்படுகிறது.

வள்ளுவர் பெருமான் முதலில் புலையும் இறுதியில் கொலையும் நிறுத்தி ஏனைய ஆறு நோன்புகளையும் அவற்றின் இடையில் இணக்கி வைத்திருப்பதை நோக்கினால் புலையும் கொலையும் தவிர், நோன்பு என்பது கொண்டு தின்னாமை என்ற பொன்மொழிகளை விளக்கிக் காட்டி பொருள் உணர்த்துகிறார் பேராசிரியர்.

உலகில் அன்றாட வாழ்வில் நிகழும் கொலைகள் எண்ணற்றவை. காய், கனி, கிழங்கு, கூலம் முதலியவற்றைப் போதிய அளவு விளைவிக்க முடியாத குறைவாலோ, போதிய அளவு விளைவிக்க முடியாத காரணத்தாலோ பிற உயிர்கள் உணவுக்காகக் கொல்லும் கொலையும் நிகழ்கின்றது. இவற்றுள் வறுமையால் நிகழும் வேறு கொலைகளும் உள்ளன. கற்புக் கொலை, அறிவுக்கொலை, மானக்கொலை, ஒழுக்கக்கொலை, அன்புக்கொலை இங்ஙனம் எண்ணற்ற கொலைகள் நடந்த வண்ணம் உள்ளன.

புரிந்துக் கொண்டவர்கள் பல உயிர்களையும் காக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளனர். அற நூல்களில் தொகுத்து கூறியவற்றுள் தலையாய அறம் கொல்லாமை ஆகும். நியாய விலை கடைகள் இதற்காக ஏற்படுத்தவில்லை. ஆயின் அங்கும் மனிதனுடன் பிறந்த சாத்தான் தன் கை வரிசையை காட்டுகின்றான். ஓர் உயிரையும் கொல்லாமல் இருப்பதுவே அறமாகும். மேலும் கொல்வது என்பது பாவச் செயல் ஆகும்.

கள்ளாமை

பிறர் பொருளை மறையக் கவரும் நிலை நெஞ்சின் நினைவிலேயே அழிக்கப் பெறுதல் வேண்டும். கருதுதலும் செய்தலோட ஒக்குமாதலால் அதனையும் தவிர்த்தல் வேண்டும். உள்ளத்தில் எண்ணுவது முதல் படி. செயல் இரண்டாம் படி. ஆதலால், **கள்ளாமை காக்கத் தன் நெஞ்சு (குறள். 281)** வள்ளுவர் இவ்வாறு கூறினார். தீய முறையில் செல்வம் சேருதல் ஆவது போலத் தோற்றுமே தவிர நிலைக்காது. தீயன ஆவதே போன்று கெடும். இந்தச் செல்வம் போகுங்கால் பாவத்தையும் பழியையும் நிறுத்திச் செய்த அறத்தையும் உடன் கொண்டு போய் விடும். புது வெள்ளம் வந்து பழைய வெள்ளத்தையும் கொண்டு போவது போல தீய முறையில் ஈட்டும் செல்வம் வந்த அளவினும் மிகுந்து போய்விடும். ஆகவே இவ்வாழ்வார் தம் உழைப்பால் கூடி வரும் பொருளில் வாழ்க்கை நடத்தப் பார்க்க வேண்டும்.

அளவறிந்து வாழா தான் வாழ்க்கை உளபோல

இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும் (குறள். 479)

என்று வள்ளுவர் பிறிதோர் இடத்தில் கூறியதைச் சிந்தித்துப் பார்த்தல் வேண்டும். அவரவர் அளவில் நின்று வாழ்க்கை நடத்துதல் பற்றி வள்ளுவர் பெருமான் அருமையான குறிப்பொன்றை இவ்வாழ்வானுக்கு வழங்கியுள்ளார். மேற் குறிப்பிட்ட சான்றுகளை எல்லாம் பேராசிரியர் எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கூறி இருப்பது பாராட்டக்கூடியது.

தீவினையெச்சம்

“வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான்; தினை விதைத்தவன் தினை அறுப்பான்” என்பது நம் நாட்டில் வழங்கும் ஒரு முதுமொழி. விதைக்கப் பெறுவது எதுவோ அதுவே விளைந்து பயன்தரும். அதுபோல நன்மையான செயல்கள் நன்மையையே விளைவிக்கும் என்பதோடு அதற்கு திருக்குறளை எடுத்துக்காட்டி விளக்குகிறார்.

எனைப் பகை உற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை

வீயாது பின் சென்று அடும் (குறள். 207)

புறத்தில் தோன்றும் பகை எவ்வளவு பெரும் பகையாக இருந்தாலும் ஒருவாறு ஓடி ஒளிந்து தப்பித்துக் கொள்ள முடியும்; தீவினையாகிய பகைவிட்டு நீங்காமல் தொடர்ந்து வருத்தியே தீரும் என்பது இதன் கருத்து. இதனை ஓர் அருமையான உவமையால் விளக்குவார் அப்பெருந்தகை.

வெயிலில் ஒருவர் நடந்து செல்லும் போது அவருடைய நிழல் அவரை விடாது பின்பற்றிச் செல்வதைக் நம்மால் காண முடியும். நிழலொடு நடக்கும் அவர் காலடியை நன்றாகப் பற்றிக் கொண்டு உடும்புப் பிடியாய் தொடர்ந்து செல்கிறது. அகன்ற சாலைவழி, குறுக்கு சந்து, பொந்து வழிகள், காடு, மேடு, பள்ளம் வயல், கடற்கரை, கல்லும் முள்ளும் நிறைந்த காட்டு வழி இவற்றுள் எந்த வழியின் கண் சென்றாலும் நம்முடைய நிழல் நம்மையே பின் தொடர்ந்துச் செல்லும். மனிதனுடைய உயரம், குட்டை, அழகு, அழகின்மை இவற்றிற்கேற்ப அவர் நிழல் மாறுபடுவதில்லை. ஒரே இருள் நிலையில் தான் பின்பற்றுகின்றது. தீவினையை விளக்குவதற்கு இஃது ஓர் அற்புதமான உவமை. மேலும் உவமையை சிந்தித்தால் வேறுசில இயைபுகளும் புலனாகும் என்று கூறுவது பேராசிரியருடைய சிந்தனையைப் புலப்படுத்துகிறது.

செய்ந்நன்றி அறிதல்

அறநெறிகளில் கடைப்பிடித்து ஒழுக வேண்டியது செய்ந்நன்றி அறிதலாகும். ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்யாவிட்டால் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது. உதவி செய்தவரை மறவாமல் நன்மையைப் போற்றுவது நமது கடமையாகும். ஒருவருக்கொருவர் செய்துக் கொள்ளும் உதவிகள் பலவகை உண்டு. இதற்கு முன் அவருக்கு ஓர் உதவியும் செய்யாதிருக்கும் போது காரணமில்லாமல் ஒருவர் மனம் உவந்து தாமே உதவி செய்வதும் உண்டு. அந்த உதவிக்குக் கைம்மாறு இல்லை எனலாம். மண்ணுலகமும் விண்ணுலகமும் கொடுத்தாலும் அதற்கு அவை ஈடாகாது என்று நம்மை சிந்திக்க வைக்கின்றார் பேராசிரியர். இதற்கு அவர் குறிப்பிடும் உதாரணம் நாலடியார்.

உறக்கும் துணையதோர் ஆலம்வித் தீண்டி

இறப்ப நிழல் பயந் தாஅங்கு – அறப்பயனும்

தான் சிறிதாயினும் தக்கார் கைப் பட்டக்கால்

வான் சிறிதாப் போர்த்து விடும் (நாலடியார், பா.38)

இவ்விடத்தில் சமண முனிவரின் கருத்தை நினைத்தல் வேண்டும் என்கிறார். ஆலமரத்தின் விதை சிறிதாயினும் அது வான் அளவு உயர்ந்து மிகுந்த நிழலைத் தருவது போல, தானம் செய்யப்பட்ட பொருள் சிறியதாக இருந்தாலும் அது தகுதியுடைய நல்லோர் கையில் சேர்ந்தால் அஃது ஆகாயமும் சிறிது என்னும் படி தருமத்தின் மேலான பயனைப் பரப்பி விடும் என்ற கருத்து நம்மை வியக்க வைக்கிறது என்று கூறுகிறார் ந. சுப்புரெட்டியார்.

அறத்தொடு நின்றல்

அறத்தொடு நின்றல் பற்றி சங்க இலக்கிய பாடல்கள் அதிகமாக எடுத்துரைக்கின்றன. பிற வழிகள் யாவும் பயனற்றுப் போன பிறகு அறத்தொடு நின்றல் என்னும் நேர்வழியைத் தலைவியும், தோழியும் மேற்கொள்கின்றனர். நாணமும், கற்பும் உயிரணைய இருபேர்

International Journal of Tamil Language and Literary Studies*A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal***E-ISSN: 2581-7140****Volume - 5, Special Issue - 1, November 2022****UGC CARE Listed Journal**Available at: www.ijtlts.com

ஒழுக்கங்களாகும். ஒருவர் அறத்திணைக் காத்துப் போற்றத்தக்கவைகளுள் முதன்மையானது என்பதை பண்டைத் தமிழர் கண்ட வாழ்க்கை நெறி.

அறத்தொடு நிற்கும் சந்தர்ப்பங்களையும் இலக்கண நூலார் விரிவாக விளக்கி கூறியுள்ளனர். இறையனார் களவியலாசிரியர் இவற்றை,

காப்பு கைமிக்குக் காமம் பெருகினும்

நொது மலர் வரையும் பருவம் ஆயினும்

வரைவெதிர் கொள்ளாது தமரவர் மறுப்பினும்

அவன் ஊறு அஞ்சும் காலம் ஆயினும்

அந்நால் இடத்தும் மெய்நாண் ஓரீஇ

அறத்தொடு நின்றல் தோழிக்கும் உரித்தே (இறை.களவியல், நூ. 29)

என்று தொகுத்துக் கூறுவர் இறையனார். அறத்தொடு நின்றல் என்ற துறை பற்றி 51 பாடல்கள் சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படுகின்றன என்பர் பேராசிரியர். அறத்தொடு நின்றல் பக்தி இலக்கியத்தில் ஆழ்வார் அமைத்த முறையை ந. சுப்புரெட்டியார் சுட்டிக் காட்டி விளக்குகின்றார். தோழியின் பாசுரமாகச் செல்லும் குட்டநாட்டுத் திருப்புவியூரில் மாயப்பிரான் மீது நம்மாழ்வார் பாடியுள்ள திருவாய்மொழியில் இத்துறை மிக அருமையாக அமைந்துள்ளது. (திருவாய். 8-9)

நடுவுநிலைமை

அறநெறி வாழ்க்கையில் நடுநிலை தவறாமல் நீதியைப் போற்றுதல் வேண்டும். நடுநிலைமையைச் சிறந்த அறமாகக் கொண்டு போற்றுவர் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய பொருண்மையாக பேராசிரியர் சில விளக்கங்களை குறிப்பிடுகின்றார். வாழ்வு என்பது எப்பொழுதும் உயர்வு, தாழ்வுகளோடு இருக்கும். இது செய்தால் உயர்வு பெறுவாய்; இதனை செய்தால் தாழ்வு அடைவாய் என்ற அவாவும், அச்சமும் எல்லாருக்கும் ஏற்படுவதே. நடுநிலையைப் போற்றுவோர் துலாக்கோலை நோக்கினால் ஒரு பேருண்மை தட்டுப்படும். தான் சமமாக நின்று பிறர்க்கு வேண்டியவர் வேண்டாதவர் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் தன்னிடம் வைக்கப் பெற்ற பொருளின் எடையை துலாக்கோல் உள்ளவாறு அறிவிப்பதைக் காணலாம். அதுபோல் சமநிலையில் நின்று ஒரு சார்பாகக் கோணாமல் நடப்பதே சான்றோர்க்கு அழகாகும் என்று கூறி திருக்குறளை சான்று காட்டுகின்றார் பேராசிரியர்.

சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல்போல் அமைந்தொருபால்

கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி (குறள். 118)

என்று குறிப்பிடுகின்றது பொய்யா மொழி.

போரில் அறம்

சான்றோர்கள் கூறிய அறிவுரைகளின் படி போர்களிலும் அறநெறி

International Journal of Tamil Language and Literary Studies*A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal***E-ISSN: 2581-7140****Volume - 5, Special Issue - 1, November 2022****UGC CARE Listed Journal****Available at: www.ijtlls.com**

கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. சங்க இலக்கியங்களில் அறநெறிப்படி நடை பெறாத போர்கள் பற்றி இலக்கியங்கள் சான்று காட்ட வில்லை. பண்டைய கால மன்னர்களின் போர் செய்யும் திறம் நமக்கு வியப்பினை ஏற்படுத்துகின்றது. போர் செய்கின்ற இருவேந்தர்களும் அறமே தலைசால் பண்பாகக் கொண்டு விளங்கினர் என்பதை இலக்கியத்தின் வழி சான்றுக் காட்டி உணர்த்துகின்றார் பேராசிரியர்.

ஓர் அரசன் மாற்றரசனுக்குரிய நாட்டின் மீது படை எடுத்துச் செல்லும் போது எல்லா உயிர்களையும் சேதப்படுத்துவதில்லை. பசுக்களையும், பார்ப்பார்களையும், பெண்டிரையும், நோயாளிகளையும் அவர் போன்ற பிறரையும் போர் நிகழும் நிலத்தை விட்டுப் புறத்தேப் போய்விடும்படி எச்சரித்து அவர்களை அகற்றுவார்கள். இத்தகைய அறப்போர் பாண்டியன் பல்யாகசாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதியிடம் அமைந்திருந்ததாக நெட்டிமையார் என்ற புலவர் பாராட்டிப்பதை,

**ஆவும் ஆனியற் பாரப்பன மாக்களும்
பெண்டிரும் பிணியுடை யீரும் பேணித்
தென்புலம் வாழ்நர்க்கு அருங்கடன் இறுக்கும்
பொன் போற் புதல்வர் பெறாஅ தீரும்
எம் அம்பு கடிவிடுதும் நுன் அரண் சேர்மின் என
அறத்தாறு நுவலும் பூட்கை மறத்தின்
கொல்களிறு மீமிசைக் கொடி விசும்பு நிழற்றும்
எங்கோ வாழிய குடுமி (புறம், பா. 9)**

என்று அறப்போர் புரிந்த பாண்டியனைப் புலவர் புகழ்ந்து வாழ்த்துவதைக் பேராசிரியர் கூறியிருப்பது சிந்தனைக்குரியது.

வெகுளாமை

அறத்தின் முக்கியமான ஒன்றாக விளங்குவது வெகுளாமை. மனிதன் சிறிது ஆழ்ந்துச் சிந்தித்தால் தீமைகள் எல்லாம் போகத்திலிருந்து பிறக்கின்றன என்பது தொயிய வரும் பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார் கூறும் சிந்தனை இங்கு பாராட்டக் கூடியது. பாறை நிலத்தின் மேல் ஒருவனுக்குச் சினம் பிறந்து அதனைக் கையால் அறைந்தால் அழிவது அவன் கையேயன்றிப் பாறையன்று. சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் தானே அதைப்போல் கேடுறுகின்றான். கொண்டவன் கேடு உறுதி; கொள்ளப் பெற்றவன் கேடு அவ்வளவு உறுதி இல்லை என்பதும் இங்கே நினைவு கூர்தற்குரியது. அதிலும் சினம் கொண்டவனை விட கொள்ளப்பட்டவர் தக்கவனாய் பாறை போலத் திண்ணிய உள்ளம் உள்ளவனாய், மெய்ம்மையில் உறுதி மிக்கவனாய், நிலைகுலையாதவனாய், அஞ்சாதவனாய், பொய்ம்மைகளுக்கு அசைந்துக் கொடுக்காதவனாய் எதிர்க்கும். துணிவில் சிறந்தவனாய்

இருந்து விட்டால் யார் சினமும் அவனை எதுவும் செய இயலாது. இந்த அழகைப் பாலை நிலத்து அறைந்தவனது கைப் பிழையாதது ஒக்கும் என்பதில் மேலும் காண முடிகிறது என்ற சிந்தனையை முன்வைக்கின்றார் பேராசிரியர். இதனை

சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு

நிலத்தறைந்தான் கைபிழையா தற்று (குறுந்தொகை, பா. 307)

என்ற வள்ளுவரின் குறள் மூலம் விளக்கி காட்டுகின்றார்.

முடிவுரை

வளர்ந்து வரும் காலச் சூழலில் அறம் என்பது சிலநேரங்களில் குறைந்து கொண்டே செல்கிறது எனலாம். தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று செல்லுகின்ற மனிதர்களிடையே அறம் என்பது வெறும் பேச்சளவில் மட்டுமே உள்ளது. முற்றிலும் குறைந்து விட்டது என்று பொருள் கொள்ளலாகாது. மனிதாபிமானவர்கள் அதிகம் பேர் நாட்டில் உலாவி கொண்டதான் இருக்கின்றனர். நல்லுணர்வுள்ள நாம் எல்லோரும் அறவுணர்வு குன்றாதிருக்கவும், எல்லா மட்டங்களிலும் அதை நிலை நிறுத்தவும் நாம் எல்லோரும், குறிப்பாக இளம் சமுதாயத்தைச் சார்ந்தவர்கள் முன்வர வேண்டும். இளம் தலைமுறையினரிடம் அறம், அன்புடைமை, விருந்தோம்பல், பொறையுடைமை, அழுக்காறுடைமை, கொல்லாமை, கள்ளாமை, தீவினையெச்சம், செய்ந்நன்றி அறிதல், நடுவுநிலைமை, போரில் அறம், வெகுளாமை போன்ற பண்புநலன்களைப் பற்றி பேசுதல் வேண்டும். பள்ளிகளிலும், கல்லூரிகளிலும் அறத்தைப் பற்றிய சிந்தனைகளை மாணவர்கள் மனதில் பதியச் செய்ய வேண்டும். இத்தகைய நெறிமுறையானது நமக்கும் நாட்டிற்கும் உகந்தது.

குறிப்பு நூல்கள்

- [1] நக்கீரர். *இறையனார் களவியல்*. நக்கீரர் உரை, கழக வெளியீடு, 1958.
- [2] கம்பர். *கம்பராமாயணம்*. வை.மு.கோ பதிப்பு, உரையுடன், 1926.
- [3] முனைவர் இரா. சாரங்கபாணி. *குறுந்தொகை*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை, 2017.
- [4] சமணமுனிவர்கள். *நாலடியார்*. புதுவைப் பைந்தமிழ்ப் பதிப்பகம், 1970.
- [5] தாயுமானவர் அடிகள். *தாயுமானவர் பாடல்கள்*. அமெரிக்கன் அச்சுக்கூடம், 1891.
- [6] திருமூலர். *திருமந்திரம்*. குமரகுருபரன் சங்கம், ஸ்ரீவைகுண்டம்.
- [7] திருவள்ளுவர். *திருக்குறள்*. பரிமேலழகர் உரை, பூம்புகார் பதிப்பகம், 2001.
- [8] முனைவர் இரா. சாரங்கபாணி. *பத்துப்பாட்டு*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை, 2004.
- [9] முனைவர் இரா. சாரங்கபாணி. *புறநானூறு*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை,

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 5, Special Issue - 1, November 2022

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlis.com

2014.

- [10] பேராசிரியர் ந. சுப்பு ரெட்டியார். *தமிழ் இலக்கியங்களில் அறம்-நீதி-முறைமை*. ஐந்திணைப் பதிப்பகம், சென்னை, 1988.

References

- [1] Nakkirar. *Eraiyanar Kalaviyal*. Nakkirar Text, Club Release, 1958.
[2] Kambar. *Kambaramayanam*. Vai.Mu. Koo Text, 1926.
[3] Dr. R. Sarankapani. *Kuruntogai*. New Century Book House. Chennai, 2017.
[4] Samanamunivargal. *Naladyar*. Puduval Paintamil Publishing House, 1970.
[5] Tayamanavar Atigal. *Tayamanavar Poems*. American Printing House, 1891.
[6] Thirumular. *Thirumaththiram*. Kumaragurubaran Club, Sri Vaikundam.
[7] Thiruvalluvar. *Thirukkual*. Parimelazhagar Urai, Poompuhar Publishing House, 2001.
[8] Dr. R. Sarankapani. *Paththuppaddu*. New Century Book House. Chennai, 2004.
[9] Dr. R. Sarankapani. *Purananuru*. New Century Book House, Chennai, 2014.
[10] Profosser N. Subbu Reddiar. *Tamil Elakkiyagalil Aaram- Neethi- Muraimai*. Publishing, Chennai, 1988.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இத்தலைப்பில் கட்டுரை எழுதுவதற்கு வாய்ப்பளித்த ந. சுப்புரெட்டியார் 100 கல்வி அறக்கட்டளைக்கு என் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். / I would like to express my gratitude to Na. Subbu Reddiar 100 Educational Trust for allowing me to write an article on this topic.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.